

Originalni članak

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534619>

PROCENA USPEŠNOSTI KANDIDATA NA POLAGANJU VOZAČKOG ISPITA POMOĆU TOPSIS METODE I NJENIH MODIFIKACIJA

ASSESSMENT OF CANDIDATES PERFORMANCE IN THE DRIVING TEST USING THE TOPSIS METHOD AND ITS MODIFICATIONS

JASMINA VUJADINOVIĆ¹, IVANA SARIĆ², RALE NIKOLIĆ³

¹ Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, jasmina.fijuljanin@va.mod.gov.rs, 0000-0003-2479-9868

² Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, isaric@tmf.bg.ac.rs, 0000-0001-9141-8098

³ Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, rale.nikolic@va.mod.gov.rs, 0000-0002-8703-3029

Rezime: Cilj ovog rada je procena uspešnosti kandidata na polaganju vozačkog ispita primenom višekriterijumskih metoda odlučivanja, sa posebnim fokusom na TOPSIS metodu i njene modifikacije. Kandidati su prethodno testirani korišćenjem Viena Test System-a, standardizovanog psihološkog alata za procenu relevantnih sposobnosti za upravljanje vozilom. U radu je primenjena osnovna TOPSIS metoda, kao i njene varijacije koje se razlikuju po načinu određivanja težina za kriterijume dobijene iz rezultata testa. Pored klasičnih pristupa za određivanje težina (logistička regresija, nasumično generisanje težina), razvijena je i modifikacija koja koristi genetski algoritam u cilju optimizacije težinskih koeficijenata na osnovu uspešnosti kandidata na praktičnom delu ispita. Predloženi pristup može doprineti unapređenju procesa selekcije i obuke vozača kroz objektivniju procenu psihomotoričkih sposobnosti.

Ključne reči: TOPSIS, višekriterijumsko odlučivanje, Vienna Test System, vozački ispit, genetski algoritam.

Abstract: The aim of this paper is to assess candidates success in passing the driving test using multi-criteria decision-making methods, with a particular focus on the TOPSIS method and its modifications. The candidates were evaluated using the Vienna Test System, a standardized psychological tool for assessing abilities relevant to driving. The basic TOPSIS method was applied, along with several variations differing in the approach to determining criteria weights derived from the test results. In addition to conventional weighting methods (logistic regression, random generation of weights), a modified approach was developed using a genetic algorithm to optimize the weight coefficients based on candidates performance in the practical part of the driving test. The proposed approach can contribute to enhancing the driver selection and training process through a more objective evaluation of psychomotor abilities.

Keywords: TOPSIS, multi-criteria decision-making, Vienna Test System, driving test, genetic algorithm.

1. UVOD

Bezbednost u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda je jedan od imperativa modernog društva. Oba u velikoj meri zavise od sposobnosti i spremnosti vozača. Pored teorijskih znanja i praktične obuke, procena psiholoških, motoričkih i kognitivnih sposobnosti kandidata predstavlja važan korak u procesu selekcije vozača. Jedan od najčešće korišćenih i, veruje se veoma pouzdanih, alata za ovu svrhu je Vienna Test System (VTS).

VTS je standardizovana platforma za psihološko testiranje, koja omogućava procenu širokog spektra sposobnosti značajnih za vozače. VTS testovi uključuju merenje pažnje, brzine reakcije, sposobnosti procene rastojanja, reakciju na stres i drugih faktora koji direktno utiču na sposobost vozača da bezbedno upravljanje vozilom.

Na osnovu rezultata testiranja, neophodno je doneti odluku upravo o sposobnosti kandidata, što podrazumeva evaluaciju na osnovu više izvršenih testova, tj. kriterijuma. U takvim situacijama primenjuju se višekriterijumske metode odlučivanja (MCDM) (Hwang, 1981), među kojima se izdvaja TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*) metoda. TOPSIS metoda (Taherdoost, 2024)

omogućava rangiranje kandidata prema udaljenosti od idealnog rešenja (najpovoljnijih rezultata po svim kriterijumima) i anti-idealnog rešenja (najnepovoljnijih rezultata). Osnovni koraci ove metode uključuju normalizaciju matrice podataka, primenu težinskih koeficijenata za kriterijume, određivanje pozitivnog i negativnog idealnog rešenja, izračunavanje udaljenosti od ovih tačaka i konačno, rangiranje kandidata na osnovu relativne bliskosti idealnom rešenju (García-Cascales, 2010).

Jedan od ključnih izazova u primeni TOPSIS (Pohan, 2021) metode leži u određivanju težina za pojedinačne kriterijume, budući da one značajno utiču na krajnji rezultat. U literaturi se koriste različiti pristupi za određivanje težina, kao što su Entropijska metoda, Analitički hijerarhijski proces (AHP) i subjektivne procene eksperata. U cilju unapređenja ovog postupka, u radu su primenjene modifikacije TOPSIS metode koje uključuju optimizaciju težina korišćenjem genetskog algoritma. Na ovaj način omogućava se adaptivno određivanje težina na osnovu stvarnih rezultata kandidata na praktičnom delu vozačkog ispita, čime se poboljšava tačnost i objektivnost procene.

Ovaj rad ima za cilj da uporedi uspešnost kandidata dobijenu klasičnom i modifikacijama TOPSIS metode, u kojima se težine određuju različitim pristupima. Ove modifikacije uključuju i optimizaciju pomoću genetskog algoritma. Poseban akcenat stavljen je na utvrđivanje doprinosa primena adaptivnih težinskih koeficijenata boljoj selekciji kandidata, sa većim potencijalom za uspešno polaganje vozačkog ispita. Prirodno se postavlja pitanje postoji li povezanost VTS testiranja i uspeha kandidata na vozačkom ispitu?

2. VIENA TEST SYSTEM I MODIFIKACIJE TOPSIS METODE

VTS je sistem za psihološko testiranje koji se koristi za procenu različitih kognitivnih, psihomotoričkih, emocionalnih i drugih psiholoških sposobnosti. Razvio ga je *Schuhfried GmbH* u Beču (Schuhfried, 2013), a koristi se širom sveta u različitim oblastima kao što su klinička psihologija, psihologija rada (selekcija kadrova, procena sposobnosti vozača, pilota), sportska psihologija, itd (Kubinger, 2007).

U ovom radu kandidati su testirani VTS-om koji sadrži različite testove za procenu vozačke sposobnosti. U sledećoj tabeli je data klasifikacija kriterijuma.

Tabela 1: Kasifikacija kriterijuma u VTS-u

Kriterijum		Funkcija kriterijuma	Opis
COG		Kognitivna sposobnost	Prepoznavanje vizuelnih šablona.
DT		Psihomotorna + pažnja	Brzina reagovanja na različite stimulanse.
PP-R	VF	Vizuelna percepcija	Percepcija objekata u perifernom vidnom polju.
	TD	Psihomotorna kontrola	Preciznost održavanja položaja i praćenja.
RT	RS	Psihomotorna sposobnost	Vreme reakcije na stimulus.
	MS	Psihomotorna sposobnost	Brzina motoričkog odgovora.
ATAVT		Vizuelna percepcija	Prepoznavanje saobraćajnih scena u kratkom vremenu.
IVPE	MST	Psihomotorna brzina	Brzina izvršavanja motoričkih zadataka.
	RSB	Psihomotorna brzina	Vreme reakcije pritiskom na taster.
	SC	Pažnja i koncentracija	Održavanje pažnje i selektivno reagovanje.
	RA	Kognitivno-psihološka procena	Sklonost ka preuzimanju rizika.
RR		Pažnja / verbalna fluentnost	Verbalna fluentnost i pažnja.
VIP	SP	Kognitivna sposobnost	Prostorna percepcija i orijentacija.
	AI	Kognitivna sposobnost	Rešavanje logičkih i apstraktnih zadataka.
	ED	Emocionalna i psihološka procena	Odluke u emocionalno izazovnim situacijama.

U cilju procene uspešnosti kandidata na vozačkom ispitu, primenjene su četiri varijante TOPSIS metode koje se razlikuju po načinu određivanja težinskih koeficijenata za kriterijume dobijene iz VTS-a: Classic TOPSIS, LogReg varijanta, Random varijanta i GA varijanta.

Kod Classic TOPSIS metode višekriterijumskog odlučivanja nakon normalizacije matrice podataka prilikom narednog koraka dodeljivanja težina kriterijumima, u klasičnoj varijanti sve težine su jednake (0,0625), tj. svi kriterijumi su podjednako važni.

U LogReg varijanti težine su dodeljene kriterijumima na osnovu logističke regresije. Logistička regresija je statistički model koji se koristi za predviđanje verovatnoće da neki događaj pripada jednoj od dve moguće

klase položio i nije položio. Logistička regresija se primenjuje jer je jednostavna za implementaciju, brza za treniranje i daje jasnu interpretaciju rezultata.

U trećoj, Random varijanti se svakom kriterijumu dodeljuje nasumično izabrana težina iz intervala $(0,1)$ bez uvida u podatke ili relevantnost kriterijuma. Prilikom nasumične dodele vrednosti nema statističkog određivanja težina, nema analize značaja kriterijuma. Svaka težina se generiše nasumično, tako da njihov zbir bude 1. Ovaj postupak se ponavlja *iter* broj puta, gde je *iter* broj iteracija, do zadovoljenja kriterijuma zaustavljanja.

U četvrtoj GA varijanti težine se optimizuju pomoću genetskog algoritma. Genetski algoritam (Holland, 1975) je metaheuristički optimizacioni algoritam inspirisan principima prirodne selekcije i evolucije. Koristi se za rešavanje složenih problema kod kojih pronalaženje optimalnog rešenja nije moguće klasičnim metodama (Alam, 2020) (Vie, 2020). Na početku se vrši inicijalizacija populacije, tj. nasumično se generiše skup potencijalnih rešenja (tzv. jedinke ili hromozomi). Zatim se svako rešenje ocenjuje prema tome koliko je „dobro“ za problem. Ovaj korak se naziva procena, tj. određivanje *fitness* funkcije. Nakon toga se određuju ključni operatori genetskog algoritma: selekcija (*selection*), ukrštanje (*crossover*) i mutacija (*mutation*). Selekcija je proces u kojem biramo najbolja rešenja iz trenutne populacije (roditelji) da bi se koristila za pravljenje nove generacije. Ideja je da rešenja sa boljom *fitness* funkcijom imaju veću šansu da budu roditelji. Ukrštanje je proces u kojem se dva roditeljska rešenja kombinuju da bi stvorilo novo rešenje. To je ključni mehanizam za prenošenje osobina iz prethodnih rešenja i kombinovanje dobrih karakteristika. Uloga mutacije je da održi raznovrsnost populacije i da spreči algoritam da se „zaglavi“ u lokalnom optimumu. Kroz sve ove korake stara populacija se delimično ili u potpunosti zamenjuje novom i proces se ponavlja dok se ne dostigne zadati broj generacija ili zadovoljavajuće rešenje. Prednosti genetskog algoritma su: može da optimizuje i vrlo složene, nelinearne i višedimenzionalne probleme; ne zahteva da problem bude diferencijabilan ili neprekidan; prilagodljiv za različite vrste kriterijuma i ograničenja.

Za evaluaciju uspešnosti primenjenih varijanti TOPSIS metode iz matrice konfuzije izračunate su četiri osnovne metrike: tačnost (*accuracy*), preciznost (*precision*), odziv (*recall*) i F1-score. Svaka od ovih metrika meri drugačiji aspekt performansi klasifikacionog modela. Rezultati mogu varirati u zavisnosti od posmatrane klase.

Matrica konfuzije je tabelarni prikaz performansi nekog klasifikacionog modela. Ona prikazuje kako su stvarne klase i predviđene klase međusobno povezane, i na taj način omogućava da se vidi ne samo tačnost modela, već i gde tačno greši.

Matrica konfuzije za procenu uspešnosti na vozačkom ispitu je prikazana na sledećoj slici:

	predviđeno	
stvarno	TP	FN
	FP	TN

Slika 1: Matrica konfuzije

Značenje oznaka na prethodnoj slici:

- **TP (True Positive)** - broj kandidata koji su stvarno položili i model je tačno predvideo da su položili.
- **TN (True Negative)** - broj kandidata koji stvarno nisu položili i model je tačno predvideo da nisu položili.
- **FP (False Positive)** - broj kandidata koji stvarno nisu položili, ali je model pogrešno predvideo da su položili.
- **FN (False Negative)** - broj kandidata koji su stvarno položili, ali je model pogrešno predvideo da nisu položili.

Za procenu kvaliteta različitih varijanti TOPSIS metode korišćena je *k-fold cross*-validacija. Ovo je standardna tehnika za evaluaciju modela u kontekstu ograničenog skupa podataka. Ideja *k-fold* validacije je da se ceo skup podataka podeli na *k* približno jednakih delova (*fold*-ova). U svakoj iteraciji, jedan *fold* se koristi kao test skup, dok se preostalih *k-1 fold*-ova koristi za treniranje i određivanje težina u okviru izabrane TOPSIS varijante. Ovaj postupak se ponavlja *k* puta, pri čemu svaki *fold* jednom bude test skup, a na kraju se izračunavaju prosečne vrednosti evaluacionih metrika.

Tačnost (*accuracy*) predstavlja procenat ukupno tačno klasifikovanih primera (i onih koji su položili i onih koji nisu položili) u odnosu na ukupan broj kandidata. Ova metrika je korisna kada su klase uravnoteženo zastupljene, ali može biti obmanjujuća kod loše balansiranih. Formula kojom se računa tačnost ne menja se u zavisnosti od klase.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (1)$$

Preciznost (*precision*) meri koliko je tačnih predikcija među onima za koje je model rekao da neće položiti. Visoka preciznost znači da model retko pogrešno označi kandidata koji je zapravo položio kao onog koji neće položiti, i obrnuto. Formula (2) koristi se za računanje preciznosti kod klase nije položio, a formulom (3) računa se preciznost za klasu položio.

$$Precision_{NP} = \frac{TN}{TN + FN} \quad (2)$$

$$Precision_p = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3)$$

Odziv (*recall*) meri koliko model uspešno prepoznaje sve kandidate koji stvarno nisu položili. Visok odziv znači da je model dobar u pronalaženju neuspešnih/uspešnih kandidata, i korisna je metrika u slučajevima kada je važno ne propustiti kritične slučajeve. Formula (4) koristi se za računanje odziva kod klase nije položio, a formulom (5) računa se odziv za klasu položio.

$$Recall_{NP} = \frac{TN}{TN + FP} \quad (4)$$

$$Recall_p = \frac{TP}{TP + FN} \quad (5)$$

F1-score predstavlja harmonijsku sredinu između preciznosti i osetljivosti. Koristi se kada želimo ravnotežu između ove dve metrike. Viši F1-score ukazuje na bolji balans modela u razlikovanju uspešnih i neuspešnih kandidata. Formula kojom se računa F1-score ne menja se u zavisnosti od klase.

$$F1 - score = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall} \quad (6)$$

3. ANALIZA I DISKUSIJA REZULTATA

U ovom radu su korišćena testiranja izvršena VTS-om. Testirano je 583 kandidata pre obuke i polaganja vozačkog ispita. Podaci sadrže vrednosti za 16 VTS testova (kriterijuma), kao i binarnu kolonu koja predstavlja uspeh kandidata na vozačkom ispitu (0 ako je kandidat uspešno položio vozački ispit ili 1 ako nije). Na rezultate testiranja primenjene su četiri varijante TOPSIS metode, koje su opisane u prethodnom poglavlju i koje se razlikuju po načinu određivanja težinskih koeficijenata za kriterijume. Svaka metoda je evaluirana pomoću 5-fold cross-validacije.

U svakom fold-u, težinski koeficijenti se određuju na osnovu trening skupa, a zatim se svi kandidati (trening i test) rangiraju u skladu sa izabranom TOPSIS varijantom. U okviru primene TOPSIS metode, rangiranjem kandidata se dobijaju kontinualni skorovi koji ne predstavljaju direktne klasifikacije. ROC (*Receiver Operating Characteristic*) analiza se koristi da bi se ispitala sposobnost ovih skorova da razlikuju uspešne od neuspešnih kandidata. Na osnovu dobijenih TOPSIS skorova za test kandidate i ROC analize određuje se optimalni prag za klasifikaciju uz pomoć koga se dobija predikcija uspešnosti kandidata na vozačkom ispitu. Kandidati čiji skor premašuje prag klasifikuju se kao uspešni (0), a ostali kao neuspešni (1). Poređenjem ovih predikcija sa stvarnim ishodima formira se matrica konfuzije, iz koje se izdvajaju ključne gore pomenute metrike. Konačni rezultati predstavljaju prosečne vrednosti metrika i težinskih koeficijenata dobijenih u svim fold-ovima. Ovakav pristup omogućava objektivnu procenu performansi svake TOPSIS varijante u klasifikaciji uspeha kandidata na vozačkom ispitu.

Na **Slikama 2-5** prikazane su matrice konfuzije za sve četiri varijante TOPSIS metode.

		predviđeno	
		položio	pao
stvarno	položio	344	98
	pao	104	37

Slika 2: Matrica konfuzije za Classic TOPSIS

		predviđeno	
		položio	pao
stvarno	položio	386	56
	pao	116	25

Slika 3: Matrica konfuzije za LogReg varijanta

		predviđeno	
		položio	pao
stvarno	položio	123	319
	pao	31	110

Slika 4: Matrica konfuzije za Random varijantu

		predviđeno	
		položio	pao
stvarno	položio	247	195
	pao	61	80

Slika 5: Matrica konfuzije za GA varijantu

Za klasu nije položio najbolje rezultate daje GA varijanta sa najboljim odnosom između metrika, dok za klasu položio najbolje rezultate daje LogReg varijanta kod koje su sve metrike na visokom nivou. Za obe klase najlošiji rezultati dobijaju se primenom Random varijantne.

U **Tabelama 2 i 3** (nakon zaključka) su rezultati izračunatih metrika za sve četiri varijante TOPSIS metode sa diskusijom rezultata.

Rezultati potvrđuju da izbor i optimizacija težinskih koeficijenata imaju presudan uticaj na performanse TOPSIS metode u ovakvim aplikacijama. Posebno se ističe prednost korišćenja genetskog algoritma za prilagođavanje težina prema stvarnim ishodima kandidata.

4. ZAKLJUČAK

U ovom radu prikazana je primena TOPSIS metode i njenih modifikacija u svrhu procene uspešnosti kandidata na polaganju vozačkog ispita, na osnovu rezultata dobijenih korišćenjem *Vienna Test System-a*. Pored osnovne varijante, u kojoj su svim kriterijumima dodeljene jednake težine, razvijene su tri modifikacije metode koje se razlikuju u načinu određivanja težinskih koeficijenata - primenom logističke regresije, slučajnom dodelom i optimizacijom putem genetskog algoritma.

Analizom ostvarenih rezultata pokazano je da izbor težinskih koeficijenata značajno utiče na performanse metode, pri čemu se modifikacija sa optimizacijom težina pomoću genetskog algoritma izdvojila kao najefikasnija. Ova varijanta je ostvarila najbolji balans između tačnosti, preciznosti, odziva i F1-score-a bez pristrasnosti prema klasama, čime je potvrđena prednost primene optimizacionih tehnika u višekriterijumskom odlučivanju.

Dalja istraživanja mogu biti usmerena ka primeni drugih metoda za određivanje težina kriterijuma, uključujući tehnike zasnovane na veštačkoj inteligenciji i dubokom učenju, kao i testiranju predloženog pristupa na većim i raznovrsnijim skupovima podataka, u cilju dodatnog unapređenja tačnosti i pouzdanosti modela za procenu kandidata u oblasti saobraćaja i bezbednosti.

Tabela 2: Analiza rezultata za klasu nije položio

TOPSIS varijanta	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	Diskusija
Classic	0,654	0,413	0,264	0,170	Dobra tačnost, ali loš odziv; ne prepoznaje dovoljno neuspješnih kandidata
LogReg	0,705	0,201	0,179	0,183	Najviša tačnost, ali niska preciznost i odziv, što znači da je model pristrasan ka jednoj klasi
Random	0,400	0,258	0,782	0,383	Najveći odziv, prepoznaje skoro sve neuspješne, ali ima mnogo lažno negativnih
GA	0,561	0,352	0,567	0,357	Najbolji balans između tačnosti i odziva

Tabela 3: Analiza rezultata za klasu položio

TOPSIS varijanta	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	Diskusija
Classic	0,654	0,768	0,778	0,773	Dobar odziv i preciznost, uspešno detektuje kandidate koji su položili
LogReg	0,705	0,769	0,873	0,818	Najviša ukupna tačnost, odličan odziv i F1-score
Random	0,400	0,799	0,278	0,412	Veoma loša tačnost i nizak odziv, model slabo prepoznaje kandidate koji su položili
GA	0,561	0,802	0,559	0,658	Dobar balans, solidno detektuje kandidate koji su položili, uz umeren broj grešaka

ZAHVALNICA

Ovaj rad je proistekao iz naučnoistraživačkog projekta VA-TT/2/20-25 koji finansira Ministarstvo odbrane Republike Srbije za sva tri autora i naučnoistraživačkog projekta 51-03-136/2025-03/20013 koji finansira Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije za drugog autora.

LITERATURA

- Alam, T., Qamar, S., Dixit, A., & Benaida, M. (2020). Genetic algorithm: reviews, implementations, and applications. *International Journal of Engineering Pedagogy*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2007.12673>
- García-Cascales, M. S., Lamata, M. T., & Verdegay, J. L. (2010). The TOPSIS method and its application to linguistic variables. *Preferences and Decisions. Studies in Fuzziness and Soft Computing*, 257, 383-395. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-15976-3_24
- Holland, J. H. (1975). Adaptation in natural and artificial systems. *University of Michigan Press*, (pp. 183). Ann Arbor.
- Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making. *Methods and Applications*, 186, 259. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9>
- Kubinger, K. D. (2007). Psychological test calibration using the Rasch model: some critical remarks. *Psychology Science*, 49(1), 49–56. https://doi.org/10.4018/s15327574ijt0504_3
- Pohan, A. B., Hadi, S. W., Rahmatullah, S., Zuama, R. A., Rifai, A., Gunawan, D. (2021). Employee performance appraisal using decision support system by AHP and TOPSIS methods. *Jurnal Teknik Komputer*, 7(1), 100-105. <https://doi.org/10.31294/JTK.V4I2>
- Schuhfried, G. (2013). Vienna test system: test manual. *Mödling, Austria: Schuhfried GmbH*.
- Taherdoost, H., & Madanchian, M. (2024). A comprehensive survey and literature review on TOPSIS. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology (IJSSMET)*, 15(1), 1–65. <https://doi.org/10.1207/IJSSMET347947>
- Vie, A., Kleinnijenhuis, A. M., & Farmer, D. J. (2020). Qualities, challenges and future of genetic algorithms: a literature review. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2011.05277>